

IMPERATIV ALGORITMIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHGNING KOMPONENTLARI

Xushvaqtov Umar Norqobilovich

“O‘zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligi”

Surxondaryo viloyati hududiy sho‘basi bosh mutaxassisi

Tel: +998994248086

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239158>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarga algoritmik tillar va dasturlash asoslari fanini o‘qitishning umumiy xususiyatlari shu bilan birga dasturlash asoslari ta’limida metodik innovatsiyalarning mazmun-mohiyati haqida fikirlar yuritilgan, Algoritmik faoliyatni o‘zlashtirish, algoritmlarni yaratish va ularni bajarish ko‘nikmasini shakllantirish o‘quvchi mustaqil ravishda hal qila oladigan amaliy masalalar sinfini kengaytirish imkonini berishi, algoritmik tillarga oid manbalarning nazariy va amaliy aspektlari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Talabalar, algoritmik tillar, dasturlash asoslari, innovatsiya, fanini o‘qitishdagi o‘ziga xos xususiyatlari, yangilanish.

Mamlakatimizning barqaror va samarali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashning asosiy tarkibiy qismlaridan biri malakali mutaxassislarini tayyorlashdir. Shu bilan birga, so‘nggi yillarda ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishning ko‘plab sohalarida malakali kadrlar, ayniqsa, axborot texnologiyalari sohasidagi mutaxassislar bo‘lgan extiyojlar ortib bormoqda. Axborot texnologiyalari sohasidagi OTM bitiruvchilari zamonaviy mehnat bozoriga kuchli qiziqish bildirmoqda, bu so‘nggi yillarda ularning ishga joylashish dinamikasini baholanishidan dalolat beradi [1. 18-b].

Informatika o‘qituvchilari uchun ilmiy-metodik adabiyotlarda taklif etilgan “Algoritmiklash” bo‘limini o‘rganishning ba’zi metodik usullarining mazmuni va ahamiyatiga aniqlik kiritgan holda ko‘rib chiqamiz. “Algoritmiklash” tushunchasini talqin qilishda ikkita yondashuv mavjud bo‘lib, bir tomondan, algoritmiklash “masalani yechish algoritmini ishlab chiqish va tavsiflash jarayoni” bo‘lsa, boshqa tomondan, bu “algoritmiklash va ularning xususiyatlarini, algoritmlarni yozishning rasmiy usullarini, ularni loyihalash metodlarini (masalalarni yechish usullarini izlash, tanlangan ijrochilar uchun algoritmlarda yechimlarni amalga oshirish) o‘rganadigan informatika bo‘limi, ko‘rib chiqilayotgan algoritm xususiyatlarining isboti” [4, 17-b] bo‘ladi.

Modelni tuzish va algoritmni ishlab chiqish mohiyatan algoritm yaratish jarayonidir, bu “Algoritmiklash” bo‘limini o‘rgatishda, aynan algoritmiklashni bosqichma-bosqich o‘qitish jarayonida: “ma’lumotlarni qayta ishlash jarayonining bosqichlarini ajratib ko‘rsatish, ularni bajarish tartibini aniqlash,

ushbu bosqichlarning mazmunini rasmiy qayd etish” [1, 17-b] shakllantirilishi va rivojlanishi kerak, bunda o’quvchilarning imperativ algoritmik tafakkurining rivojlanishi sodir bo’ladi.

Shunday qilib, IAT ni rivojlantirish kontekstida “Algoritmash” bo’limini o’rganishda o’quvchilardan quyidagilar talab qilinadi [3]:

- asosiy algoritmik tuzilmalarni o’rganish, ularni xotiraning mavhum maydonida saqlash va tushunchaviy soha bilan muvofiqlashtirish;
- ma’lum algoritmlarni quyidagi topshiriq bilan bog’lay olish, ya’ni xotiraning hissiy, tushunchaviy va mavhum sohalarida zanjirlar qurish;
- xotiraning barcha sohalaridan foydalangan holda amaliy masalalarni yechish uchun yangi algoritmlarni loyihalash.

Bugungi kunda “Algoritmash” bo’limini o’zlashtirish bir qator qiyinchiliklar bilan bog’liq:

- cheklangan vaqt resurslari, “biroq shu bilan birga, oson olinadigan materiallar” sharoitida katta hajmdagi o’quv ma’lumotlari [2, 17-b];
- topshiriqlarning aksariyati aynan matematika va fizika bilan bog’liq bo’lib, barcha o’quvchilar esa bu fanlardan yaxshi emas va shuning uchun informatika bo’yicha materialni o’zlashtira olmaydilar, “o’quvchilarga asosan yechimlari ko’rgazmali bo’lmagan matematik masalalar taklif etiladi” [3, 55-b]. “Matematik masalalardan (ayniqsa, haqiqiy qo’llashdan uzoq bo’lgan) foydalanish ... juda samarasizdir, material esa har doim ham o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilmaydi” [5, 51-b];
- o’quv materialining murakkabligi ob’ektiv, uning “mazmunli, tuzilmaviy va stilistik xususiyatlariga” bog’liq bo’lishi, hamda o’quvchilarning “motivatsion va kognitiv xususiyatlari bilan belgilanadigan” sub’ektiv; “mavhumlik va mantiqning yetarlicha yuqori darajadagi materialini idrok etishga tayyor emaslik” bilan bog’liq [4, 203-b] bo’lishi mumkin;
- o’quvchilar muayyan ijrochi muhitida yoki muayyan dasturlash tili muhitida ishlashda asosiy algoritmik konstruksiyalardan foydalangan holda algoritmlarni o’rganish va qurishda qiynaladi [2, 19].
- algoritmnin yozishning dinamik mohiyati hamma o’quvchilarga ham tushunarli emas. Matematika, fizika, kimyo fanlarida “masalani yechishda har qanday qayd qilingan harakat, agar u yozib olinsa, doimo bajariladi, algoritmda esa, masalan, uning ikkita tarmog’idan faqat bittasi bajarilishi mumkin, ma’lum harakatlarning ketma-ketligi takrorlanishi mumkin, ma’lum bir miqdorning qiymati dinamik o’zgarishi mumkin va shu kabilar”.

Bir qator pedagoglarning fikriga ko’ra, bu holatning sababi “algoritmashni

nafaqat bin nechta iqtidorli o'quvchilarga, balki boshqa barcha bolalarga ham o'qitishga imkon beradigan aprobatsiyadan o'tgan o'qitish metodikasining yo'qligi" dan iborat [8]. Informatika fani o'qituvchilari uchun metodik adabiyotlarda materialni yaxshiroq o'zlashtirishga va IAT ni rivojlantirishga yordam beradi algoritmlash asoslarini o'qitish tamoyillari ajratib ko'rsatilgan[2]:

Ko'p darajalilik tamoyili. Bo'limdagi barcha tushunchalar bir-biri bilan chambarchas bog'langan, chunki algoritmik tushunchalarni o'rganishning yagona tartibi yo'q, shuning uchun o'qitish bosqichma-bosqich quriladi: tushunchalar va ko'nikmalarning bir darajasini o'zlashtirib, o'rganilgan materialga asoslanadigan keyingi bosqichga o'tiladi.

Dastlabki motivatsiya tamoyili. O'rganish topshiriq bilan dastlabki tanishishning dastlabki tanishuvga asoslanadi. O'qitish hal qilinishi uchun yangi bilim elementini joriy qilishni talab qiladigan ko'rgazmali sodda vazifadan boshlanadi. Vazifa bilan tanishib chiqqandan so'ng uni yechishda yangi elementdan foydalanish misoli ko'rib chiqiladi, konstruktsiyaning umumiy ko'rinishi va uning rasmiy tavsifi o'rganiladi, so'ngra o'xshash analogik vazifalarni bajarish uchun yangi element mustaqil qo'llaniladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Югфельд И. А. Подготовка будущих учителей к использованию игровых технологий в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин //URL: [https://www.dissercat.com/content/podgotovka-budushchikhuchitelei-k-ispolzovaniyu-igrovykh-tekhnologii-v-protssesse-izucheniya Zagatskaya TS](https://www.dissercat.com/content/podgotovka-budushchikhuchitelei-k-ispolzovaniyu-igrovykh-tekhnologii-v-protssesse-izucheniya-Zagatskaya-TS). – 2007. – С. 13.
2. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения //СПб.: Питер. – 2002. – Т. 464. – С. 21.
3. Макконнелл С. Профессиональная разработка программного обеспечения //СПб.: Символ-Плюс. – 2006. – С. 82.
4. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++:[пер. с англ.]. – Издательский дом" Питер", 2013. – С. 6.
5. Sancho P., Fuentes-Fernández R., Fernández-Manjón B. NUCLEO: Adaptive computer supported collaborative learning in a role game based scenario //2008 Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. – IEEE, 2008. – С. 671-675.

